

Programación neurolingüística: un modelo de aprendizaje para la comunidad estudiantil

Neurolinguistic programming: a learning model for the student community

José Antonio Urquizo Maggia

Universidad Nacional Federico Villarreal

<https://orcid.org/0000-0002-6999-4643>

✉ joseurquizo@webgroupmail.com

RESUMEN

Han pasado aproximadamente 50 años desde la concepción de la programación neurolingüística (PNL), la cual representa un modelo que agiliza la actuación del ser humano, debido a que toma en consideración la estructura de su experiencia personal. Asimismo, la forma en como se procesa la información, también denominada sistemas representativos, trasciende a múltiples escenarios, por lo cual, la PNL ha desarrollado diversas aplicaciones y/o implementaciones. A razón de ello, este arquetipo adquiere una amplia relevancia en los contextos formativos, dado que, se evidencia una correspondencia directa entre la finalidad de ambos. En ese sentido, el presente estudio tuvo como objetivo: conocer el estado actual de la programación neurolingüística en el ámbito del aprendizaje y, con dicha finalidad, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura en las bases de datos: Scopus, Web of Science y Dialnet. Los resultados permitieron reconocer que la disciplina responsable del abordaje de la mayor cantidad de investigaciones sobre la PNL, durante los últimos años, ha sido la de educación y aprendizaje. De igual manera, se muestran evidencias de optimización y mejora del proceso de aprendizaje a razón de la implementación de la PNL en el mismo. A partir de ello, se concluye que el estado actual de la programación neurolingüística en el ámbito del aprendizaje resulta favorable, debido a que sus aplicaciones han generado resultados significativos que, al mismo tiempo, constituyen oportunidades para la transformación del proceso educativo.

Palabras clave:

Programación neurolingüística, estilos de aprendizaje, kinestésico, aprendizaje, educación

ABSTRACT

Approximately 50 years have passed since the conception of neuro-linguistic programming (NLP), which represents a model that streamlines the performance of human beings, because it takes into consideration the structure of their personal experience. Likewise, the way in which information is processed, also called representative systems, transcends to multiple scenarios, for which NLP has developed several applications and/or implementations. Because of this, this archetype acquires a broad relevance in training contexts, since there is a direct correspondence between the purpose of both. In this sense, the aim of this study was: to know the current state of neurolinguistic programming in the field of learning and, for this purpose, a systematic review of the literature was carried out in the following databases: Scopus, Web of Science and Dialnet. The results showed that the discipline responsible for the largest amount of research on NLP in recent years has been education and learning. Likewise, evidence of optimization and improvement of the learning process as a result of the implementation of NLP in it is shown. From this, it is concluded that the current state of neurolinguistic programming in the field of learning is favorable, because its applications have generated significant results that, at the same time, constitute opportunities for the transformation of the educational process.

Keywords:

Neurolinguistic programming, learning styles, kinesthetic, learning, education.

INTRODUCCIÓN

La programación neurolingüística (PNL) fue propuesta por Bandler y Grinder (1975) y es concebida como un modelo que permite comprender el funcionamiento de la mente, el procesamiento de la información, la experiencia interna y las propiedades que intervienen en el desarrollo personal (Manrique, 2003). De igual manera, la PNL hace referencia a los vínculos sistemáticos modificables entre la experiencia interna de una persona, su lenguaje y los patrones de conducta aprendidos (Tosey & Mathison, 2003; Vega et al., 2017).

En relación con su abreviatura, esta es NLP en inglés, donde N (neuro) se refiere al sistema nervioso, incluido el cerebro y los procesos de pensamiento; L (lingüístico) hace referencia al lenguaje, o para mayor precisión, al proceso que se desarrolla desde la entrada de señales sensoriales hasta la formación de la teoría y su definición (Marambio et al., 2019), y P (programación), que describe a un conjunto de saberes específicos que se establecerán para producir un resultado determinado (Flores et al., 2018). Es decir, se refiere a hábitos propios de pensamiento y comportamiento, que al igual que los programas en un sistema automatizado por computadora pueden modificarse actualizando la base de datos. Bajo ese particular, se podría indicar que la PNL interpreta cómo funciona el cerebro (Gonzaga et al., 2019; Vahed & Ally, 2020)

Respecto a ello, el modelo se sustenta en tres dimensiones propias del ser humano: (1) el sistema nervioso y su relación con los sentidos, (2) el lenguaje humano (verbal y no verbal), que facilita la construcción de la propia realidad, y (3) los programas mentales, es decir, el enfoque y las sucesiones internas que son empleadas como proceso mental al realizar una tarea (Manrique, 2003).

En ese sentido, como señala Suárez (2017), los seres humanos disponen de sistemas íntegramente diseñados para percibir y decodificar información del contexto próximo, que no solo permite comprender el entorno, sino también faculta el hecho de almacenar información y brindar contestación a múltiples situaciones. Ante dicha cuestión, se hace referencia al sistema nervioso y al sistema sensorial. Bajo esa perspectiva, en la PNL, las formas en cómo se recaba, conserva y codifica la información en la mente a través de los sentidos reciben el nombre de *sistemas representativos*. Al mismo tiempo, dentro de estos esquemas, los primarios están constituidos por (1) sistema visual, (2) sistema auditivo y (3) sistema cinestésico (O'Connor & Seymour, 1995).

Con base en ello, según Camacho (2007), la PNL puede ser utilizada en distintos campos, tales como: (1) terapia, ya sea para manejar afectaciones disruptivas, leves y/o crónicas, (2) desarrollo personal, vinculado a la consecución de objetivos y al establecimiento de estrategias, (3) educación, aunado a las técnicas de enseñanza, estilos de aprendizaje y rendimiento académico, y (4) organizaciones, asociado al manejo de programas y/o conflictos.

Ahora bien, a razón de que los sistemas representativos resultan transversales a cualquier plano situacional, el cómo una persona procesa la información adquiere una amplia relevancia en los contextos formativos, debido a que existe una correspondencia directa entre las finalidades de ambos. Por lo tanto, identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes resulta prioritario, ya que ello podría establecer la prosperidad o el fracaso del proceso educativo. De esa manera, ya no solo resulta necesario establecer contenidos de calidad en los currículos educativos, sino que, también, se requiere abordar la forma en que el alumno aprende (Ocampo et al., 2014).

Respecto al modelo de aprendizaje VAK (visual, auditivo, kinestésico), según Reyes et al. (2017), los canales de percepción se definen de la siguiente manera:

1. Visual

Las personas que presentan esta vía de percepción como canal principal suelen pensar a través de imágenes y muestran la habilidad para captar información a gran velocidad. También evidencian la destreza para abstraer y organizar con mayor eficiencia.

2. Auditivo

Los individuos con predisposición auditiva aprenden de forma eficaz cuando reciben directrices orales, secuenciales y ordenadas, así como cuando pueden expresar, de forma oral, información específica.

3. Kinestésico

Estos sujetos aprenden mediante sensaciones y el movimiento del cuerpo, adicionalmente, este canal resulta ser más lento que los mencionados anteriormente. Sin embargo, también, se constituye como el más profundo, debido a que cuando el cuerpo asimila una información específica y, por ende, le es complejo prescindir de la misma.

Independientemente de cuál sea el estilo de aprendizaje predilecto de un sujeto, ello guarda una gran implicancia con el modo en cómo la mente del individuo procesa la información, de cómo es influenciada por las percepciones de cada persona, y todo en aras de lograr un aprendizaje eficaz que garantice la permanencia del conocimiento y, además, le permita conformar un sistema que trascienda la manera de enfrentar

diversas situaciones (Tocci, 2013).

Ahora bien, aunque ya han transcurrido aproximadamente 50 años desde su concepción, la PNL continúa provocando litigio, dado que existen autores que respaldan el paradigma, mientras que otros lo desestiman. Frente a ese particular, lo más resaltante resulta ser que aún con este escenario antagónico las producciones sobre PNL no abundan como se esperaría (Carey et al., 2010).

Con relación a ello, la presente investigación buscó conocer el estado actual de la programación neurolingüística en el ámbito del aprendizaje, con la finalidad de contribuir a la evidencia existente sobre la PNL y al enriquecimiento del ámbito educativo.

METODOLOGÍA

El objetivo del presente estudio fue conocer el estado actual de la programación neurolingüística en el ámbito del aprendizaje; así mismo, en relación con la naturaleza de la investigación y a fin de responder al objetivo planteado, el presente documento utilizó una revisión sistemática, en concordancia con la Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Page et al., 2021) con la finalidad de brindar consistencia, rigurosidad y claridad. Adicionalmente, se utilizó el análisis de contenido ya que este método tiene como propósito describir de forma sistemática el contenido expuesto en la literatura (Colle, 2011).

Estrategia de búsqueda y criterios de selección

Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Scopus, Web of Science y Dialnet empleando las siguientes palabras clave “neurolinguistic” (neurolingüística), “programming” (programación), “NLP” (PNL) y “education” (educación). En ese sentido, a partir de la combinación de dichos términos mediante el uso de conectores booleanos, se establecieron los algoritmos de búsqueda detallados en la Tabla 1.

Tabla 1. *Secuencia de algoritmos de búsqueda bibliográfica en las bases de datos seleccionadas.*

Base de datos	Algoritmo de búsqueda
Scopus	(TITLE-ABS-KEY (neurolinguistic) AND TITLE-ABS-KEY (programming) OR TITLE-ABS-KEY (NLP) AND TITLE-ABS-KEY (education))
Web of Science	((TS=(neurolinguistic)) AND TS=(programming)) OR TS=(NLP)) AND TS=(education)
Dialnet	(neurolinguistic AND programming AND education)

Ulterior a la identificación de artículos, estos se evaluaron con relación a los criterios de elegibilidad (criterios de inclusión y exclusión).

Criterios de elegibilidad

Los estudios incluidos fueron (a) estudios cuyo tiempo de publicación estuvo comprendido entre 2007-2022; (b) artículos que contenían al menos dos palabras clave en el título o resumen; (c) estudios sobre programación neurolingüística en el campo educativo. Por otro lado, se emplearon los siguientes criterios de exclusión: (a) documentos duplicados; (b) estudios como capítulos de libro, libros y/o trabajos de grado; (c) documentos que no guarden relación con la temática propuesta; (d) estudios realizados con poblaciones diferentes a la comunidad estudiantil.

Extracción de datos

La extracción de datos se ejecutó de manera independiente por parte de los investigadores, al mismo tiempo, se extrajeron las siguientes variables: (a) primer autor, (b) año de publicación, (c) país, (d) objetivo, (e) principales contribuciones.

Evaluación de calidad

La calidad de los estudios se aseguró a través de la determinación de su procedencia, en ese sentido, los artículos incluidos provenían de revistas indizadas que, además, registraban altos índices de impacto.

RESULTADOS

Resultados

Los resultados de la investigación se presentan a continuación: en primer lugar, los cuantitativos, y posteriormente, los cualitativos a partir de las respuestas a las interrogantes planteadas anteriormente. Con relación a la metodología propuesta,

se seleccionaron 10 artículos sobre los cuales se detalló la información mencionada anteriormente.

Siguiendo la metodología propuesta, los 10 artículos fueron clasificados y organizados en una matriz en la cual se incluyó la información más relevante: autor(es), año de publicación, país, objetivo y las principales contribuciones.

Revisión sistemática

Estudios incluidos

De esta manera, la búsqueda inicial a través de las bases de datos seleccionadas (Scopus, Web Of Science y Dialnet) arrojó un total de 177 estudios. De estos documentos, se excluyeron 4 por criterio de duplicación; por lo que, en la etapa de selección, se incluyeron 173. Posteriormente, se realizó la evaluación de criterios de inclusión y exclusión en la cual se eliminaron 155, entonces, se consideraron 18 investigaciones para el análisis de títulos y resúmenes. En dicha etapa, se eliminaron 4 y quedaron 14 para el proceso de elegibilidad, en el cual se excluyeron 5 estudios por falta de disponibilidad y análisis de texto completo. Finalmente, en el proceso de inclusión, se consideraron 9 artículos para la presente revisión sistémica; el proceso descrito se muestra en la Figura 1.

Adicionalmente, previo a la extracción de la información, los documentos fueron organizados utilizando el gestor de referencias Mendeley References Manager versión 2.43.0.

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA.

Países de origen

La mayoría de los estudios incluidos en la presente revisión se realizaron en Perú ($n = 3$), el resto de las investigaciones provienen de Colombia ($n = 1$), Reino Unido ($n = 1$), Ecuador ($n = 1$), Arabia Saudita ($n = 1$), España ($n = 1$), Malasia ($n = 1$) e India ($n = 1$).

Participantes

Los grupos participantes resultan heterogéneos en relación con el sexo, edad y nivel socioeconómico; adicionalmente, con el objetivo de poder identificar las perspectivas de investigación de los estudios seleccionados, se desarrolló la tabla 2, que permite visualizar las principales contribuciones.

Tabla 2. Síntesis investigativa de la programación neurolingüística en el ámbito del aprendizaje

Autor	Año	País	Objetivo	Principales contribuciones
Constante y Guevara	2017	Ecuador	Identificar y correlacionar el estilo de aprendizaje con el sistema de representación mental de la información que predomina en los estudiantes de educación básica.	A causa de que los estudiantes y docentes desconocen su estilo de aprendizaje predominante, el proceso de enseñanza resulta estandarizante, asimismo, también desiste de la ventaja que supondría una adaptación curricular y personalizada.
Palomino <i>et al.</i>	2019	Perú	Proponer un modelo pedagógico de enseñanza/aprendizaje basado en un enfoque de programación neurolingüística, la minería de datos educativos y la interacción háptica.	Con los resultados obtenidos, fue posible implementar un dispositivo de aplicación y <i>hardware</i> bautizado con el nombre de “Tusuna-pad 1.0”, un kit multifuncional como contribución al nuevo diseño de materiales pedagógicos informatizados, con énfasis en el canal cinestésico y háptico para los alumnos de educación básica regular.
Keezhatta	2019	Arabia Saudita	Explorar la viabilidad de la programación neurolingüística en la enseñanza de la lengua inglesa.	Se puede concluir que la PNL constituye una herramienta eficaz para favorecer la relación profesor-alumno y para promover un entorno de aprendizaje interactivo.
Sabaté y Díez	2020	España	Realizar un análisis bibliométrico de las publicaciones en PNL.	Se observa un aumento considerable de la productividad en PNL en los últimos 10 años (2009-2018).
Amirnudin y Saleh	2020	Malasia	Explorar la viabilidad de la estrategia basada en la PNL de Disney para mejorar las habilidades de pensamiento de orden superior (HOTS) de los estudiantes.	Se demuestra que el enfoque basado en la PNL de Disney puede utilizarse como medio para facilitar, a los profesores, la formación de estudiantes competentes.

Inga <i>et al.</i>	2020	Perú	Conocer los estilos de aprendizaje en alumnos de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP).	El estilo predominante de la carrera corresponde con el perfil profesional y ello debe ser considerado por los docentes.
Arjona <i>et al.</i>	2021	Colombia	Analizar la programación neurolingüística como estrategia en el desempeño académico.	Basado en ese escenario, se identifica que los elementos de la programación neurolingüística tienen relevancia en el diseño de estrategias innovadoras, puesto que permiten abordar las situaciones con coherencia respondiendo a los desafíos de forma oportuna.
Sunitha <i>et al.</i>	2021	India	Efecto de la enseñanza de las habilidades receptivas mediante la aplicación de la PNL (programación neurolingüística) en un segundo idioma como el inglés.	Se afirma que las estrategias de PNL pueden ser muy eficaces para que los estudiantes adquieran las habilidades indispensables en los lugares de trabajo sin esfuerzo.
Romero <i>et al.</i>	2022	Perú	Comprobar los efectos de un plan de <i>coaching</i> con programación neurolingüística para el logro de competencias académicas en el estudiantado universitario.	Se concluye que el plan ha implementado una mejora significativa en el logro de las competencias académicas en el estudiantado.

Con respecto a los resultados cualitativos, estos se presentan a continuación, descritos a partir de las interrogantes de investigación planteadas previamente.

PNL en el contexto de aprendizaje

Las investigaciones sobre PNL, hasta el 2008, resultaban evidenciando una tendencia creciente pero discontinua; no obstante, en el periodo 2009-2013, la producción se incrementó de 3.2 a 7.2 publicaciones por año. De la misma forma, durante la fase 2014-2018, la productividad continuó en aumento y alcanzó la cifra

de 11.6 publicaciones por año. Adicionalmente, este incremento también se ha relacionado con un cambio en el enfoque de abordaje, ya que se ha transitado de estudios meramente teóricos a investigaciones de carácter práctico (Sabaté & Díez, 2020).

Ulteriormente, otro punto que destacó fue que la propensión ha variado y, en los últimos años, la disciplina que ha realizado la mayor cantidad de investigaciones sobre la PNL es la de educación y aprendizaje; mientras que el área de salud ha presentado una disminución considerable en la producción científica de esta temática. Por otro lado, los principales avances y aportaciones de la PNL se han desarrollado en el campo de la comunicación y en correspondencia a la relación que esta guarda con el campo educativo es que se ha llevado constituyendo el auge anteriormente mencionado (Sabaté & Díez, 2020).

Ante dicho escenario, se puede evidenciar que el contenido curricular no es el único componente que determina el éxito del proceso de aprendizaje, sino que, en el mismo, influyen factores como el desarrollo de *habilidades de orden superior*. Estas destrezas sirven para el análisis, síntesis y evaluación, además, conducen a un desarrollo del pensamiento crítico, creativo y disruptivo que se utiliza cuando los conocimientos adquiridos son aplicados en un escenario específico que requiere una solución (Amirnudin & Saleh, 2020).

Asimismo, los alumnos suelen aprender de múltiples formas: (1) viendo, (2) escuchando, (3) reflexionando, (4) actuando, (5) razonando lógicamente e intuitivamente, (6) memorizando, (7) construyendo analogías y (8) jugando. Por lo tanto, las actividades lúdicas se han conceptualizado como el principal catalizador y una de las modalidades más efectivas de aprendizaje, puesto que a través de estas resulta posible experimentar un proceso de aprendizaje de carácter flexible que facilita la adaptación al contexto educativo (Palomino et al., 2019).

En ese sentido, la PNL permite encauzar las potencialidades y competencias de cada alumno; no obstante, para ello, resulta necesario ejecutar actividades, retos y tareas que minimicen la brecha de información, de manera que se promueva el sentido de unión y pertenencia al grupo. Por consiguiente, la PNL se encarga de transformar el comportamiento mental y emocional de los estudiantes ante el proceso de aprendizaje (Keezhatta, 2019).

Respecto a las evidencias, en investigaciones como la de Inga et al. (2020) se identificó la relación significativa que existe entre los estilos de aprendizaje y el semestre cursado, es decir, a mayores años de estudio se requiere con mayor frecuencia el

empleo de técnicas visuales y kinestésicas con la finalidad de diversificar las habilidades. Mientras que, en otros estudios, se han elaborado planes de *coaching* con PNL que buscan mejorar las competencias académicas, cognoscitivas, comunicacionales e interpersonales de la comunidad estudiantil, de esta manera se ha mantenido el énfasis en el desarrollo del liderazgo (Romero et al., 2022).

De igual modo, con frecuencia se buscan, experimentan y encuentran nuevos métodos para la enseñanza eficaz de otro idioma, y en ese sentido, la PNL ha constituido un enfoque que coadyuva al estudiante a alcanzar un rendimiento excepcional, debido a que los métodos y herramientas que emplea resultan accesibles para cualquier tipo de alumno (Keezhatta, 2019).

Por tal motivo, una de las técnicas que contribuye a la consolidación de la comunicación es el *mirroring*, puesto que se basa en las expresiones faciales, gestos, posturas y paralenguaje; de la misma forma, ello contribuye al relacionamiento entre los alumnos y la mejora de las competencias de comunicación. Por otro lado, también se puede considerar la condición que ha alcanzado el *posicionamiento perceptivo* como técnica para la resolución de conflictos desde una perspectiva neutral (Keezhatta, 2019).

En adición, Amirnudin y Saleh (2020) estudiaron la estrategia Disney basada en PNL, la cual consta de tres fases: (1) fase creativa, en la cual los estudiantes buscarán generar ideas novedosas para la resolución de una problemática, (2) fase realista, conceptúa que los alumnos implementen las ideas formuladas en la fase antecesora y (3) fase crítica, aquí los resultados serán revisados y cuestionados para su conclusión o reformulación.

Finalmente, en relación con el campo del aprendizaje, la investigación sobre PNL ha mostrado evidencias para la optimización de la comprensión lectora en lenguas no nativas, el uso correcto de la gramática inglesa, el desarrollo del pensamiento creativo por parte de los formadores y la motivación intrínseca para el aprendizaje (Sabaté & Díez, 2020).

El papel docente y la PNL

Autores como Arjona et al. (2021) señalaron que uno de los principales retos en el escenario del aprendizaje resulta ser el escaso conocimiento y dominio de los docentes acerca de los componentes y estrategias de la PNL, lo que, en consecuencia, se producen respuestas poco favorables cuando se busca generalizar los conocimientos. En concordancia, también se precisa que los docentes deben fomentar la motivación

en el estudiante a través de la PNL a fin de consolidar los resultados académicos en relación con el escenario actual.

Por tanto, la PNL permite que el docente facilite la expansión de la perspectiva, las posibilidades y las oportunidades de los alumnos, de igual manera, ello viene aunado al reforzamiento de la relación educador-educando, el incremento de la autoestima, la mejora del comportamiento, la participación activa y, por ende, una mejora en cuanto al rendimiento académico (Sunitha et al., 2021).

En síntesis, resulta complejo asumir que tanto estudiantes como docentes han identificado su estilo de aprendizaje o sistema de representación mental predominante, por ende, el proceso de enseñanza, en la mayoría de las ocasiones, se consolida en un modelo homogeneizante que se basa en la replicación. En consecuencia, se ha desperdiciado la posibilidad de realizar adaptaciones y mejoras curriculares que transmitan un discurso de aprendizaje significativo y protagónico (Constante & Guevara, 2017).

DISCUSIÓN

La PNL engloba una progresión de procedimientos, estrategias y procesos que permiten al individuo identificar la ruta correspondiente a las capacidades patentes para abordar temas de cualquier naturaleza (Sambrano, 1997). De igual modo, los componentes anteriormente mencionados constituyen uno de los aspectos más relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que consolidan un contexto que el estudiante puede aprovechar en pro de su consecución de objetivos.

Por otro lado, en relación con la perspectiva de la PNL, los estilos de aprendizaje consideran la base neurolingüística y conceptúan la forma con mayor significancia para el estudiante o alumno (Romo et al., 2006). Ello debido a que la PNL se asocia con la parte más privada de la experiencia humana y la más profunda de cada ser, transformando el componente de su experiencia emocional, ya que trabaja sobre la estructura del contenido de la misma; además, permite el surgimiento de los propios recursos personales que no se encuentran deliberadamente presentes.

De igual manera, la identificación de estas potencialidades produce una conducta más adaptable y maleable dotando al individuo de un nivel de flexibilidad más destacado. Sin embargo, lo más resaltante resulta ser que esta metodología de aprendizaje es ventajosa porque se centra en el individuo, en los diversos niveles

consistentes que lo diseñan, en sus habilidades, perspectivas, valores, convicciones, carácter, la solicitud transpersonal y el clima que lo engloba. Por lo tanto, reflexiona sobre el individuo desde su aspecto integral bajo el supuesto de contribuir al alcance de su homeostasis fisiológica, mental y psico-social.

En ese sentido, Sambrano & Steiner (2007) y Sambrano (2004) expresan que los métodos basados en la programación neurolingüística permiten “aprender a aprender” con eficacia y programarse con miras a lograr la excelencia y el éxito. Por ende, resulta imprescindible aplicar desde la niñez modelos y tácticas eficaces que produzcan sensaciones de seguridad, generen autoestima y disposición positiva hacia el aprendizaje.

Según Álvarez (2000), una de las características más resaltantes de la PNL es su capacidad para estimular la autoconfianza fortaleciendo el yo y el desarrollo intelectual. Asimismo, la implementación de la PNL propicia actividades que permiten a los estudiantes experimentar el aspecto lúdico, es decir, aprender a través del juego, ya que, de esta manera, se activan las redes neuronales como una forma de estímulo y exploración de la inteligencia. Respecto a ello, se puede evidenciar que el aprendizaje por experiencia activa las redes neuronales que contribuyen al desarrollo cognoscitivo y, por ende, aporta significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En efecto, el aprendizaje ocurre a través de aproximaciones sucesivas, es decir, lo que se hace se contrasta con lo que se planea realizar, y en función de la distinción notada, se modifica el comportamiento. Al mismo tiempo, esta comparación se produce a partir de un criterio apropiado y, en tal sentido, la PNL constituye una herramienta poderosa que transforma la forma de pensar y actuar, debido a que conduce hacia una mejor actuación en el ámbito personal, profesional y educativo. Por tal motivo, se constituye como una de las técnicas más poderosas utilizadas en psicología, administración de empresas, procesos de enseñanza-aprendizaje y todas las formas de desarrollo personal.

Adicionalmente, de acuerdo a lo indicado por Escobar (2010) y Pérez (2012), a pesar del empleo cotidiano de los sentidos, el ser humano, generalmente, presenta una disposición o preferencia por algunos de ellos, lo que ha permitido establecer un sistema de representación sensorial predilecto que, al mismo tiempo, desarrolla una influencia determinante y decisiva en la forma en que se recibe, codifica y almacena internamente la información proveniente del exterior. Frente a tal particular, la PNL postula la existencia de tres canales perceptivos principales como el visual, auditivo y kinestésico; no obstante, cabe resaltar que el predominio de alguno de ellos no supone la exclusión de los otros.

Por otro lado, respecto a la PNL, las experiencias vividas de cada individuo se captan a través de los sentidos y el sistema nervioso procesa estas percepciones como información, lo cual ayuda a representarlas internamente y, por ende, a otorgarle significado. Además, cuando ello se efectúa a nivel lingüístico, se interpretan sonidos, palabras, sentidos, sensaciones y olores. Bajo ese supuesto, cuando el docente aprende a conocer a sus estudiantes y los prepara de acuerdo a sus capacidades sensoriales, se puede lograr una comunicación efectiva y, en consecuencia, una mejora en el proceso de aprendizaje (Bandler & Grinder, 1975).

Otros aspectos a considerar, que tienen gran relevancia en relación con la PNL como un modelo aprendizaje, se asocian con lo manifestado por Araujo (2018): (1) el docente genera en sus estudiantes estados mentales que les permiten alcanzar una comunicación eficaz, (2) el alumno cada vez es más escuchado por el docente, quien entiende el proceso de aprendizaje particular de cada uno de ellos y, por ende, ve su trabajo optimizado, (3) el docente, a medida que se vuelve más flexible y dispone de una mayor variedad de recursos, presentará facilidad para acceder a sus estudiantes, (4) las actuaciones de los estudiantes deben ser retroalimentadas por el docente, (5) el docente entiende el mundo de sus estudiantes y, en consecuencia, también resulta comprendido, debido a ello la relación docente-estudiante fluye con mayor libertad, de manera que el aprendizaje adquiere mayor efectividad, y (6) el docente estimula la búsqueda de estados de excelencia formando una actitud positiva hacia la meta y estimulando a sus estudiantes a mentalizarse en su propias capacidades.

CONCLUSIONES

El estado actual de la programación neurolingüística en el ámbito del aprendizaje resulta favorable, debido a que sus aplicaciones han generado resultados significativos que, al mismo tiempo, constituyen oportunidades para la transformación del proceso educativo. En adición, se puede señalar que los componentes de la PNL permiten que el proceso de aprendizaje se transforme en una actividad con significancia a fin de afianzar el rendimiento académico con base en un contexto de demanda real para que el aprendizaje sea sostenible en el tiempo.

En ese sentido, los resultados alcanzados en el presente estudio presentan las siguientes limitaciones: (1) cantidad reducida de estudios incluidos y disponibles, (2) cantidad de bases de datos analizadas y (3) concepción de la PNL desde la perspectiva exclusiva de la enseñanza.

Finalmente, las futuras líneas de investigación deberían orientarse en evaluar el efecto de la PNL en procesos específicos de aprendizaje con la finalidad de poder replicar dichos estudios; así mismo, dichos estudios también deben contemplar una guía detallada de implementación que declare, una por una, las actividades a realizar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, R. (2000). *Manual de práctica de la P.N.L.* (4th ed.). Bilbao: Desclée De Brouwer S.A.
- Amirrudin, M. & Saleh, S. (2020). Effectiveness of Disney's NLP-Based Strategy to Improve Student's Higher Order Thinking Skills. *International Journal of Instruction*, 13(3), 293-306. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1259500>
- Araujo, M. (2018). PNL y superaprendizaje en el desarrollo cognitivo: una experiencia en el PPD. *Educere*, 22(71), 153-161. <https://www.redalyc.org/journal/356/35656002012/35656002012.pdf>
- Arjona, J., De la Hoz, E., Mercedes, M. & García, T. (2021). Programación Neurolingüística como estrategia en el desempeño académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas y de la educación. UPC. *Boletín Redipe*, 10(6), 366-381. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8116471>
- Bandler, R., & Grinder, J. (1975). *La estructura de la Magia*. Buenos Aires: Cuatro Vientos. https://books.google.com.pe/books/about/La_estructura_de_la_magia_Lenguaje_y_ter.html?id=4TD_AwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=es-419&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Camacho, R. (2007). *¡Manos arriba! El proceso de enseñanza-aprendizaje*. México: ST Editorial. https://books.google.com.pe/books?id=2Icr1i_m4_gC
- Carey, J., Churches, R., Hutchinson, G., Jones, J. & Tosey, P. (2010). *Neuro-linguistic programming and learning: teacher case studies on the impact of NLP in education*. CfBT Education Trust. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED508368.pdf>
- Colle, R. (2011). El análisis de contenido de las comunicaciones: Técnicas de análisis. *Cuadernos Artesanos de Latina*, (12). http://www.revistalatinacs.org/067/cuadernos/12_Colle_interior.pdf

- Constante, M. & Guevara, P. (2017). Estilos de aprendizaje y sistemas de representación mental de la información. *Revista Publicando*, 4(12), 181-196. https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/651/pdf_457
- Escobar, R. (2010). *Competencias Básicas. Comunicación en equipos interdisciplinarios. Una propuesta metodológica y estrategia de aula*. Congreso Iberoamericano de Educación METAS 2021, Buenos Aires, Argentina.
- Flores, E., Valle, K. & Montalvan, J. (2018). La programación neurolingüística y su refutación en la enseñanza del emprendimiento. *Universidad y Sociedad*, 10(5), 44-50. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000500044
- Gonzaga, S., Solano, J. & Carvallo, Y. (2019). Programación neurolingüística como herramienta de apoyo gerencial en las pequeñas y medianas empresas. *Conrado*, 15(67), 165-168. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v15n67/1990-8644-rc-15-67-165.pdf>
- Inga, M., Churampi, R. & Álvarez, D. (2020). Estilos de aprendizaje en estudiantes de ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional del Centro del Perú. *Conrado*, 16(77), 229-233. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000600229
- Keezhatta, M. (2019). The impact of neuro-linguistic programming on English language teaching: Perceptions of NLP-trained English teachers. *International Journal of English Linguistics*, 9(6), 454. <https://pdfs.semanticscholar.org/0496/392cb3281a4db659bee48dfb3ac4a4d818e4.pdf>
- Manrique, H. (2003). Gestión del nuevo milenio y programación neurolingüística (PNL). *Innovar*, 13(22), 179-186. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512003000200015
- Marambio, J., Becerra, D., Cardemil, F. & Carrasco, L. (2019). Estilo de aprendizaje según vía de ingreso de información en residentes de programas de postítulo en otorrinolaringología. *Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello*, 79(4), 404-413. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-48162019000400404&script=sci_arttext&tlng=e
- O'Connor, J. & Seymour, J. (1995). *Introducción a la PNL* (8th ed.). Barcelona: Urano.

- Ocampo, F., Guzmán, A., Camarena, P. & De Luna, R. (2014). Identificación de estilos de aprendizaje en estudiantes de ingeniería. *Revista mexicana de investigación educativa*, 19(61), 401-429. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662014000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Page, M., McKenzie, J., Bossuyt, P., Boutron, I., Hoffmann, T., Mulrow, C., Shamseer, L., Tetzlaff, J., Akl, E., Brennan, S., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J., Hróbjartsson, A., Lalu, M., Li, T., Loder, E., Mayo, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Revista Española de Cardiología*, 10(1), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>
- Palomino, S., C., Quispe, J. H., Alfaro, L. & Llamoca, B. (2019). Intelligent pedagogical model with kinesthetic-static immersion based on the neuro-linguistic programming approach (NLP). *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(11), 564-573. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0101176>
- Pérez, M. (2012). Aportaciones de la PNL a la educación emocional. *Revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España*, 16, 1-18. https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/168950/ase16_mono05.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Reyes, L., Céspedes, G. & Molina, J. (2017). Tipos de aprendizaje y tendencia según modelo VAK. *TIA*, 5(2), 237-242. <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tia/article/view/9785/pdf>
- Romero, R., Barboza, L., Palacios, J. & Rodríguez, C. (2022). Efectos de un plan de coaching con programación neurolingüística para el logro de competencias académicas. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(98), 549-564. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.98.11>
- Romo, M., López, D. & López, I. (2006). ¿Eres visual, auditivo o kinestésico? Estilos de aprendizaje desde el modelo de la Programación Neurolingüística (PNL). *Revista Iberoamericana de Educación*, 38(2), 1-9. <https://rieoei.org/historico/deloslectores/1274Romo.pdf>
- Sabaté, M. & Díez, E. (2020). Análisis bibliométrico de las publicaciones en programación neurolingüística entre 1983-2018. *Revista de Estilos de Aprendizaje*, 13(25), 125-145. <http://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/>

[view/1477/2888](#)

- Sambrano, J. (1997). *PNL para Todos: El modelo de la excelencia* (Vol. 10). Montevideo: Alfa. <https://books.google.com.pe/books?id=JhV-PcADX74C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Sambrano, J. (2004). *PNL en los niños. Modelando la excelencia desde edades tempranas*.
- Sambrano, J. & Steiner, A. (2007). *Estrategias educativas para docentes y padres del siglo XXI*.
- Suárez, J. (2017). Importancia del uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias biológicas para la estimulación visual del estudiantado. *Revista Electrónica Educare*, 21(2), 442-459. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/9248/16592>
- Sunitha, S., Jayanthi, A., Kalaiyarasan, G. & Annalakshmi, N. (2021). The Concept of Neuro-Linguistic Programming in Improving the Receptive Skills in English. *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 13(1). <https://rupkatha.com/V13/n1/v13n149.pdf>
- Tocci, A. (2013). Estilos de aprendizaje de los alumnos de ingeniería según la programación neuro lingüística. *Revista Estilos de Aprendizaje*, 11(12). <http://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/994/1702>
- Tosey, P. & Mathison, J. (2010). Neuro-linguistic programming as an innovation in education and teaching. *Innovations in education and teaching international*, 47(3), 317-326. <https://doi.org/10.1080/14703297.2010.498183>
- Tosey, P. & Mathison, J. (2003). Neuro-linguistic programming and learning theory: A response. *The Curriculum Journal*, 14(3), 371-388. <https://doi.org/10.1080/0958517032000137667>
- Vahed, A. & Ally, F. (2020). Examining the relationship between Dental Technology students' learning styles and their performance in entrance tests. *South African Dental Journal*, 75(2), 67-71. http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-85162020000200003
- Vega, R., Anaguano, S. & Gualancañay, N. (2017). La programación neurolingüística y su incidencia en las relaciones interpersonales de una comunidad educativa universitaria: una nueva mirada desde la actualidad. *Universidad y Sociedad*, 9(5), 119-123. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/720>